

RELACION

DE LAS

CIGARRERAS.

**Donde se declaran sus dichos, hechos,
costumbres y lo que pasa entre ellas.**

Si ustedes, Señores míos,
toda su atencion me prestan
y para no perder ache
agachen bien las orejas,

les diré una relacion
compuesta á las cigarreras,
y ¡vaya qué relacion!
como relacion y media.

Vivia yo cierta vez
en casa de dos pureras
(no volvere á vivir mas
aunque en la calle durmiera)
por que siempre estaba loco
de dolores de cabeza.
A penas venia el dia
qué ruido, qué estruendo y gresca
armaban: decia una á otra:
mira has visto las tijeras?
para que las quierés?
toma; de todo han de darte cuenta?
para cortarme este jilángano
que de las naguas me cuelga
¿y el arrebol dime dónde
lo pusiste? si meneas
las piernas sabrás en donde,
¡qué relamida! ¡qué bestia!
y el blanquillo, dónde está?
me dejas ya gran puerca?
di tú donde está el espejo?
ahí está en la chimenea,
en buen sitio lo pusiste,
oye, tú ya vas compuesta,
pues yo tambien quiero ahora
componerme que me esperan
como á ti, ¿quién? ¿no lo sabes?
pues me espera Bocanegra,
oye aquel tan refeo
de ayer tarde? ¡pues es prenda!
mejor mozo que tu novio,
que parece una escalera,
con unas patas mas largas
que parece una cigüeña:
¡qué amiga de poner faltas!
¿por qué no se mira ella?

En fin salen á la calle
¡qué fragata á toda bela!
á todos vientos caminan
que parecen dos goletas
¡qué meneo y remeneos
llevan aquellas traseras,
escotada la mantilla
con una terciá de felpa
y todo solo por ir
lueiéndose la peineta
que eso no puede faltar
aunque camisa no tengan:
el brazo de latiguillo;
la saya á media pierna:
las ligas para que luzcan
un poquito colganderas.
Los tontones que en la calle
de esta suerte las encuentran
hechos unos papanatas
quedan con la boca abierta.
Ellas como lo conocen
los miran con sorna y flema
y les dicen mira tonto
si media casa deseas
no tienes que preguntar
todo este bajo se arrienda.
Por fin llegan á dar vista
á la hermosa calle Nueva
donde alli hay mas de mil mozos
de la primera tijera
¡qué de dichillos les dicen!
¡qué anchas se ponen ellas!
muchas se ponen tan anchas
como berdolaga en huerta.
Unos les regalan flores;
otros blancas azucenas,

otros unõs capullazos
mas gordasos que ciruelas.
En fin, llegan al taller,
en donde estan las maestras,
estas, aquellas con quien
mas satisfaccion con ellas
tienen, la pregunta: nina
qu traes que almorzar hoy?
ea,  ver? ella le responde:
hay, hoy senora maestra
solo he tenido lugar
de comprar esta friolera!
y presentan al instante
dos sardinillas muy perras
de estas renques, asadas
como la tinta de negras,
y mas, una tajadilla
de tonono que es mas seca
que el ojo del to Benito
y mas dura que una piedra,
que este es pese  quien pesare
el comun almuerzo de ellas,
y en tiempo de las caballas
hay es una friolera
lo que entonces se regalan
y como se saborean.

Luego  menear las manos
para trabajar empiezan
mas es de lo que trabajan
el ruido de las tijeras,
luego qu conversaciones
que se arman entre ellas!
oye viste tu en la esquina
aqu de la calle Nueva,
dime viste  afeitados;
masca chinchas te hizo seas?

y  ti, dime te las hizo
aquel de las patas tuertas?
como que queria hablarme
vaya una pieza de leba!

En estas conversaciones
todito el da se llevan
y solo hacen tres atados
que el demonio que los vea,
luego  la trde al bajar
por aquellas escaleras,
parecen locas de atar
y son locas desenvueltas,
algunas de ellas se vienen
 su casita derechas
como muchachas honradas,
otras van  la taverna
 beberse sus vasitos
para echar abajo penas
otras que son dormilonas,
 tienen otras tras tiendas
 como el sueo es pesado
en tiempo de primavera,
 que se yo por que algunas
el Diabolo que las entienda,
suelen ir tarde y entonces
(esto es lo quieren ellas)
como no es hora de entrar
ya se v se quedan fuera,
se dicen unas  otras
que no has entrado morena,
si se ha acabado la entrada
 ver las delicias nuevas
y las viejas vamos, vienes,
yo ya las he visto esas
y las otras, ven al Prado,
vmonos  Castilleja!

dice otra, que las madres no lo saben, ¡linda flema en yendo á casa á la hora que salen las cigarreras hay mas! ya se vé que no pero para holgarse es fuerza ir á Castilleja? ¡qué! en Sevilla cuanto quiera una, se puede holgar. Luego sale de estas huelgas, suele salir lo que sale... ojalá que no saliera! algunas se están holgando hasta semanas enteras, luego acuden á su casa cuando á parecer aciertan ¡hé! ya pareció la niña la madre como una fiera, sale á recibirla y dice muy enfadada y resuelta: chiquilla ¿dónde has estado? me entretuvo la maestra, madre, y á los pocos dias se descubre... friolera... pues esto es lo que quedaba para coronar la fiesta y ellas para que la madre no se enfade y la reprenda, el mejor modo que elije es de su ingénio una treta, cuanto la madre respira

responderle con soberbia, de modo que la atorrulla y calla la pobre vieja, ¿qué hay en casa que cenar? ¿qué tiene que ver la cena? toma un cantito de pan y en un oyito le echa aceite, y esa está bien menos la que come... Yo le daré un consejito tómenlo por donde quema á estos muchachos que llaman de la primera tijera que echen nobias si les gustan aunque sean cigarras, y que se casen si gustan ó no se casen con ellas, pero les voy á advertir que allá entre Cabra y Lucena tienen ellas un condado que no es poca conveniencia para cualquier mozo honrado que quiera tanta grandeza: aqui se acaba la historia con todas las cigarreras no hablar que tambien las hay como unas santas de cera, Pido un Victor y el perdon y el que no toque las palmas me C... en su corazon.

FIN.

CARMONA:—1858.

Imp: de D. J. M. Moreno. Calle Juan de la Cabra. núm 4.